

4. Het documentatiemateriaal
5. Ordening, stelsel en opbergmethoden
De verschillende ordeningsstelsels en hun toepassing bij den opbouw van:
 - a. het archief
 - b. de bibliotheek
6. Behandeling van de ontvangen documenten
7. Beschikbaar stellen van het verzamelde materiaal
8. Toepassing van reproductiemethoden in de beheers- en literatuurdocumentatie
9. Bewaren en vernietigen van documenten
10. De materiele verzorging van archief en bibliotheek.

Uitvoerige inlichtingen worden gaarne door het Bureau, Willem Witsenplein 6, 's-Gravenhage verstrekt.

MEDEDEELING VAN DE NEDERLANDSCHE STICHTING VOOR STATISTIEK

Onderricht in de Statistiek

In de laatste decennia is de statistiek gegroeid tot een instrument, dat allengs onmisbaar is geworden in de maatschappij. Meer en meer blijkt dat de Overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap zonder statistiek hun taak niet naar behooren kunnen vervullen. Naarmate echter de belangstelling voor de statistische bestudeeringswijze toeneemt, zal er een grootere behoefte ontstaan aan geschoolde statistici. Immers zonder scholing is het niet mogelijk met vrucht van de statistische methode gebruik te maken.

De universiteiten buiten beschouwing gelaten, bestond er tot voor kort geen instelling, waar iedereen onderricht kon ontvangen in de statistiek en haar methoden. De Nederlandsche Stichting voor Statistiek, welke staat onder voorzitterschap van den Directeur van het Centraal Bureau voor de Statistiek, *Dr. Ph. J. Idenburg*, heeft het tot haar plicht gerekend, in deze leemte te voorzien. In Januari 1941 organiseerde zij voor de eerste maal een schriftelijken cursus in de statistiek onder toezicht en leiding van bekende en bekwame statistici van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Honderden belangstellenden meldden zich als cursist aan; zowel administratief personeel van banken, handels- en industrieondernemingen, verzekeringsmaatschappijen en overheidsinstellingen, als ingenieurs, bedrijfsleiders, leeraren, accountants en studenten behoorden tot de leerlingen.

Deze eerste cursus loopt weldra ten einde. In December van dit jaar worden de examens gehouden ter verkrijging van het aan dezen cursus verbonden diploma „Statistiek”. De examencommissie zal bestaan uit *Dr. O. Bakker*, lid van de Algemeene Rekenkamer, Voorzitter; *Dr. H. J. Keuning*, Referendaris aan het Centraal Bureau voor de Statistiek, Secretaris; *Dr. R. V. G. Claeys*, Directeur van het Bureau voor Statistiek van de Gemeente Amsterdam; *Dr. J. J. J. Dalmulder*, lector aan de Economische Hoogeschool te Tilburg; *Dr. F. L. van Muiswinkel*, Directeur van het Economisch Instituut voor den Middenstand; *Dr. J. G. Stridiron*, onder-directeur van de A.T.O. Verder hebben de studieleiders zitting in de examen-commissie.

Vóór deze cursus ten einde is, zal reeds een begin met den tweeden cursus worden gemaakt. De aanvangsdatum is gesteld op 15 October 1941. Zij die inlichtingen omtrent den nieuwen cursus wenschen, kunnen zich richten tot de Nederlandsche Stichting voor Statistiek, Oostduinlaan 2, 's-Gravenhage.

ONTVANGEN BOEKWERKEN

J. W. Bettinck en Mr. E. R. Zweep, De Inkomstenbelasting 1941 in de praktijk. Uitgave van N.V. Uitgeverij „Kosmos”, Amsterdam, 1941. Prijs ingenaaid f 1.75.

Dezelfde schrijvers, De Commissarissen en de Dividend-belasting 1941 in de praktijk. Zelfde uitgever, 1941. Prijs ingenaaid f 1.40.

Dezelfde schrijvers, De Omzetbelasting 1941 in de praktijk. Zelfde uitgever, 1941. Prijs ingenaaid f 1.60.

Dr. M. J. H. Smeets, Beknopt overzicht van de Inkomstenbelasting, Commissarissenbelasting, Dividendbelasting. Uitgave van L. J. Veen's Uitgeverij. N.V., Amsterdam, 1941. Prijs ingenaaid f 1.25.

Dr. M. J. H. Smeets en J. H. Meihuizen, Derde supplement op den vijfden druk van de Beknopte Belastinggids. Zelfde uitgever, 1941. Prijs f 1.25.

Stichting Economisch Instituut voor den Middenstand, Tien jaren bedrijfsonderzoek (1931—1940).

Vereeniging voor Belastingwetenschap, geschrift no. 52, Rapport van de Commissie voor de oudendagsverzorging. Uitgave van J. Muusses, Purmerend, 1941.

Vereeniging voor administratie en economie in Ziekeninrichtingen, Rapport inzake de organische bedrijfsrekening.

Prof. Dr. G. M. Verrijn Stuart, Bankpolitiek. Uitgave van N.V. Uitgeverij. v/h G. Delwel, Wassenaar, 1941.

J. van Zwijndregt, Hoofdstukken der economie, I (Waarde en prijs, inkomensverdeling). Uitgave van J. B. Wolters' Uitgevers-Mij. N.V. Groningen, 1941. Prijs ingenaaid f 3.05; gebonden f 3.25.

W. de Groot, J. Peper en G. W. Comello, Practisch Handelsrekenen, deel 3, 6e druk. Uitgave van N.V. Uitg. Mij. C. A. J. van Dieshoeck, 1941, Prijs ingenaaid f 4.45.

Mr. C. P. Tuk, Omzetbelasting, 2e druk. Uitgave van J. Noorduyn en Zoon N.V., Gorinchem, 1941. Prijs in schroefbusband f 7.95.

De Accountant, No. 3/4 (Juli/Aug. 1941). Mededeelingen en examenopgaven. Uitgave van het Nederlandsch Instituut van Accountants.